

**UNIVERSITE D'ABOMEY-CALAVI
(UAC)
ECOLE DOCTORALE PLURIDISCIPLINAIRE
ESPACES, CULTURES ET DEVELOPPEMENT**

**Laboratoire de Géographie Rurale et d'Expertise
Agricole (LaGREA)**

***Journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement
(J_GRAD)***

ISSN : 1840-9962

N°001, juin 2025

Volume 6

INDEXATIONS INTERNATIONALES

https://j_grad-sjifactor.com

<https://sjifactor.com/passport.php?id=23787>

IMPACT FACTOR DE J-GRAD: **SJIF 2025: 6.621**

Previous evaluation SJIF

SJIF Impact Factor

2024: 5.072
2023: 3.599
2022: 3.721
2021: 3.686
2020: 3.243

The journal is indexed in: SJIFactor.com

URL : <http://j-grad.org/accueil/>

DOI 10.5281/zenodo.11561806

Image URL : <https://zenodo.org/badge/DOI/10.5281/zenodo.11561806.svg>

Target URL: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11561806>

J_GRAD visible sur :

- [Google scholar](#)
- [academia.edu](#)
- [issuu](#)
- [orcid](#)

COMITE DE PUBLICATION

- Directeur de Publication** : Professeur Moussa GIBIGAYE
Rédacteur en Chef : Professeur Bernard FANGNON
Conseiller Scientifique : Professeur Brice SINSIN

COMITE SCIENTIFIQUE

- | | |
|--|---|
| BOKO Michel (UAC, Bénin) | TCHAMIE Thiou Komlan, Université de Lomé (Togo) |
| SINSIN Brice (UAC, Bénin) | SAGNA Pascal, Université Cheikh Anta Diop (Sénégal) |
| ZOUNGRANA T. Pierre, Université de Ouagadougou, (Burkina Faso) | OGOOWALE Euloge (UAC, Bénin) |
| AFOUDA Fulgence (UAC, Bénin) | HOUNDENOU Constant (UAC, Bénin) |
| AGBOSSOU Euloge (UAC, Bénin) | CLEDJO Placide (UAC, Bénin) |
| TENTE A. H. Brice (UAC, Bénin) | CAMBERLIN Pierre, Université de Dijon (France) |
| TOHOZIN Antoine Yves (UAC, Bénin) | OREKAN Vincent O. A. (UAC, Bénin) |
| KOFFIE-BIKPO Cécile Yolande (UFHB, Côte d'Ivoire) | ODOULAMI Léocadie (UAC, Bénin) |
| GUEDEGBE DOSSOU Odile (UAC, Bénin) | KAMAGATE Bamory, Université Abobo-Adjamé, UFR-SGE (Côte d'Ivoire) |
| OFOUEME-BERTON Yolande (UMN, Congo) | YOUSSAOU ABDOU KARIM Issiaka (UAC, Bénin) |
| CHOPLIN Armelle (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, France) | HOUINATO Marcel, (UAC, Bénin) |
| SOKEMAWU Koudzo (UL, Togo) | BABATOUNDE Sévérin (UAC, Bénin) |
| VISSIN Expédit Wilfrid (UAC, Bénin) | |

COMITE DE LECTURE

TENTE A. H. Brice (UAC, Bénin), DOSSOU GUEDEGBE Odile (UAC, Bénin), TOHOZIN Antoine (UAC, Bénin), VISSIN Expédit Wilfrid (UAC, Bénin), VIGNINOUS Toussaint (UAC, Bénin), GIBIGAYE Moussa (UAC, Bénin), YABI Ibouaïma (UAC, Bénin), ABOUDOU, YACOUBOU MAMA Aboudou Ramanou (UP, Bénin), AROUNA Ousséni (UNSTIM, Bénin), FANGNON Bernard (UAC, Bénin), GNELE José (UP, Bénin), OREKAN Vincent (UAC, Bénin), TOKO IMOROU Ismaïla (UAC, Bénin), VISSOH Sylvain (UAC, Bénin), AKINDELE A. Akibou (UAC, Bénin), BALOUBI David (UAC, Bénin), KOMBIENI Hervé (UAC, Bénin), OLOUKOÏ Joseph (AFRIGIS, Nigéria), TAKPE Auguste (UAC, Bénin), ABDOULAYE Djafarou (UAC, Bénin), DJAUGA Mama (UAC, Bénin), NOBIME Georges (UAC, Bénin), OUASSA KOUARO Monique (UAC, Bénin), GBENOU Pascal (UAC, Bénin), TOGBE Codjo Timothée (UAC, Bénin), KADJEBIN Roméo (UAC, Bénin), GUEDENON D. Janvier (UAC, Bénin), SABI YO BONI Azizou (UAC, Bénin), DAKOU B. Sylvestre (UAC, Bénin), TONDRO MAMAN Abdou Madjidou (UAC, Bénin) ADJAKPA Tchékpo Théodore (UAC, Bénin)

ISSN : 1840-9962

Dépôt légal : N° 12388 du 25-08-2020, 3ème trimestre Bibliothèque Nationale Bénin

SOMMAIRE		
N°	TITRES	Pages
1	DIALLO Issoufou : <i>Problématiques de gestion des Activités Génératrices de Revenus (AGR) en Côte d'Ivoire : cas des femmes dans les marchés urbains de Bouaké</i>	4-18
2	KIARI FOUGOU Hadiza, ABDOULAYE MAMADOUMI Mahamadou, MOUSSA DIT KALAMOU Mahamadou, RABE Mahamane Moctar : <i>Enjeux socioéconomiques de la production de sesame dans la commune rurale de goudoumaria, niger</i>	19-31
3	SILUE HETEMIN Cavalo : <i>Contribution des cooperatives agricoles au developpement rural : le cas de la sous-prefecture de meagui (sud-ouest côte d'ivoire)</i>	32-51
4	YAPI Maxime, KOUASSI Kouadio Thomas, KONÉ Diab : <i>Autonomisation des femmes : un défi socioéconomique en milieu rural dans le département de botro (Côte d'Ivoire)</i>	52-71
5	MOBILANDZANGO M. GHISLAIN, EBAMA NICOLE YOLANDE, NGOUMA DAMASE : <i>Modalites d'accès à la terre dans les campagnes du district d'Ignie, département du Pool (Republique du Congo)</i>	71-86
6	HOUNZINME SENADE SYLVIE, ADAMOU TARICK, ZOUNDJE HOUSSOU FEL, WOROU WARAB. ADAMOU, OUMOROU MADJIDOU : <i>Résilience de la production du soja (Glycine max l. merrill) face à la variabilité climatique dans la commune de Kandi au nord-est du Bénin.</i>	87-99
7	DANDJEKPO Alexi, KADJEBIN Toundé Roméo Gislain et TOHOZIN Antoine Yves : <i>Effets des variabilités climatiques sur la production agricole dans la commune de djakotomey au sud-ouest du Bénin.</i>	100-113
8	ASSABA Hogouyom Martin, Maitre-Assistant : <i>Savoirs endogenes et gestion des ressources en eau en milieu Natimba au Bénin (Afrique de l'Ouest)</i>	114-129
9	SILUE DOGNIMAN ALLASSANNE : <i>Parametres environnementaux de l'évolution de l'ulcere de buruli dans le departement de San-Pedro.</i>	130-141
10	DIABATE ISSA, KOUASSI YAO DIEUDONNE ; KOFF KAN ALEXIS ; DIOMANDE BEH IBRAHIM : <i>Analyse de la productivité en eau souterraine en milieu de socle cristallin dans le du bassin versant du n'zo (ouest de la côte d'ivoire)</i>	142-158
11	KOUTCHICO Patrice et GBENOU Pascal : <i>Dynamiques historiques et trajectoire territorialisée de la filière rizicole dans la basse vallée de l'oueme (Bénin)</i>	159-170
12	Camille AGBO¹, Emile EDEA¹, Brice TENTE¹ : <i>Analyse diachronique des unités d'occupation du secteur centre-ouest du littoral béninois de 2005 à 2024</i>	171-185
13	SODJI Jean : <i>Conflits d'usage des ressources en eau dans la basse et moyenne vallée de l'ouémé</i>	186-197
14	KOFFI Guy Roger Yoboué : <i>Mutation agricole et vulnérabilité des sources de résilience dans la Sous-Prefecture d'Abigu.</i>	198-213
15	ZUO ESTELLE EPSE DIATE : <i>Crise du logement : une problématique récurrente dans la ville de Danane</i>	214-226

16	Aubin Béfrude Sessomissou ADJAKIDJE, Gbodja Houéhanou Francois GBESSO, Rodrigue IDOHOU, Hyacinthe Gbètoyénonmon WOUYOU, Carolle AVOCEVOU-AYISSO, Adande Belarmain FANDOHAN : <i>Potential impact of climate change on the distribution of urban centers favorable to introduction of ritchiea capparoides (andrews) britten in green spaces in Benin.</i>	227-239
17	DEKAKON Satingo Rolette, ADEGNANDJOU Josias SEIDOU Abdel Hack B. A., VISSOH A. Sylvain : <i>Apports économiques des activités des groupements féminins de l'Arrondissement d'Agonkanmey (Commune de Kpomassè)</i>	240-255
18	MASSAOUDOU HAROU Idrissa, MALAM BOUKAR Awa Krou : <i>Enjeux de la planification communautaire participative (pcp) sur la vulnérabilité des ménages de la commune rurale de Ollelewa (Zinder, Niger)</i>	256-268
19	ZINSOUKLAN Justine S. SABI LOLO ILOU. Bernadette, TCHAKPA Cyrille. OGOUWALE Euloge. : <i>Valorisation des digestats de méthanisation dans la ville calavi au sud du Bénin.</i>	269-282
20	NATTA M'PO¹ Kouagou Angelo, ALI Rachad K. F. M , ALOWANOU. Sosthène Mahutondji : <i>Cartographie de la dynamique spatio-temporelle de l'occupation des terres dans la réserve de biosphère du Mono au Bénin entre 2003 et 2013 et entre 2013 et 2023</i>	283-296
21	YAPI Atsé Calvin : <i>Marchés hebdomadaires, lieux d'anarchie dans la ville de bouake (centre de la côte d'ivoire)</i>	297-310
22	DONFACK Olivier : <i>Crise caféière, mutations et résilience : trajectoire de la coopérative agricole des planteurs de la Menoua - Ouest-Cameroun en quête de nouveaux souffles.</i>	311-323

PROBLÉMATIQUES DE GESTION DES ACTIVITÉS GÉNÉRATRICES DE REVENUS (AGR) EN CÔTE D'IVOIRE : CAS DES FEMMES DANS LES MARCHÉS URBAINS DE BOUAKÉ

ISSUES OF MANAGEMENT OF INCOME-GENERATING ACTIVITIES (IGAS) IN CÔTE D'IVOIRE: THE CASE OF WOMEN IN THE URBAN MARKETS OF BOUAKÉ

DIALLO Issoufou,
Assistant,

Université Alassane Ouattara, Géographie économique et sociale, Département de Géographie,
dialloissoufou2014@gmail.com

Auteur correspondant : DIALLO Issoufou ; Email : dialloissoufou2014@gmail.com

Reçu le 10/03/25, Révisé le 21/03/28, Accepté le 02/04/25

Résumé

Cet article vise à comprendre les difficultés dans la gestion des activités génératrices de revenus mises en place par les femmes dans les marchés urbains de Bouaké, en Côte d'Ivoire. Ces marchés jouent un rôle essentiel dans l'économie de ladite ville dont la fonction principale est le commerce. L'étude a utilisé des méthodes quantitatives et qualitatives. Ainsi, un questionnaire a été adressé aux femmes (150) à travers les marchés et des entretiens furent réalisés avec les autorités locales (10). En effet, l'étude révèle un nombre important (60,13%) de femmes regroupées autour des Activités Génératrices de Revenus (AGR). De même, les 86% de ces femmes éprouvent des difficultés dans la gestion de leurs activités avec des ressources limitées. Ces difficultés sont liées en partie à leur faible niveau d'instruction et de formation. En effet, sur les 150 femmes interrogées, 93 ne savent lire ni écrire, soit une proportion de 62%. Parmi celles-ci, 89 n'ont jamais reçu de formation requise dans l'activité qu'elles exercent, soit une proportion de 59,33%. Ce faible niveau de formation et d'instruction scolaire affecte négativement le développement des activités génératrices de revenus mises en place par celles-ci. Ces femmes jouent un rôle plus que jamais indispensable dans l'économie de la ville de Bouaké. En fait, les opportunités d'aide économique en vue d'une autonomisation de la gent féminine passent nécessairement par un investissement accru des autorités locales et des ONG dans le processus d'alphabétisation et de formation des femmes.

Mots-clés : alphabétisation-femmes-Bouaké-activités-revenus

Abstract

This article aims to understand the difficulties in management of income generating activities set up by women in the urban markets of Bouaké, Côte d'Ivoire. These markets play an essential role in the economy of the said city, whose main function is trade. The study used both quantitative and qualitative methods. Thus, a questionnaire was sent to women (150) through the markets and interviews were conducted with local authorities (10). Indeed, the study reveals a significant number (60.13%) of women grouped around Income Generating Activities (IGAs). Similarly, 86% of these women experience difficulties in managing their activities with limited resources. These difficulties are partly linked to their low level of education and training. Indeed, of the 150 women interviewed, 93 cannot read or write, i.e. a proportion of 62%. Of these, 89 have never received the training required in the activity they carry out, i.e. a proportion of 59.33%. This low level of training and school education has a negative impact on the development of income-generating activities set up by the latter. These women play a more indispensable role than ever in the economy of the city of Bouaké. In fact, opportunities for economic aid for the empowerment of women necessarily involve increased investment by local authorities and NGOs in the process of women's literacy and training.

Keywords: literacy- women-Bouaké- income- activities

1. INTRODUCTION

Depuis ces dernières années, le problème de l'autonomisation des femmes constitue une priorité pour l'Organisation des Nations Unies (ONU), les ONG et les gouvernements nationaux, (Sangaret, 2020 :19). Selon l'ONU (2016, p14), dans de nombreux pays, les femmes sont économiquement toujours dépendantes de leurs époux. Par ailleurs, le risque d'être pauvre a toujours été élevé chez les femmes et la transformation de l'économie n'a pas amélioré leurs conditions de vie. Certains parlent de la féminisation de la pauvreté pour qualifier cet appauvrissement. Ainsi, 10 % de la population est déclarée détenir un compte bancaire dans un établissement financier formel. Dans le district de la vallée du Bandama, seulement 17% de la population ont un compte bancaire avec 79% d'hommes contre 21% de femmes (T. L. Kouadio 2016, p15). En Côte d'Ivoire, les populations rurales et urbaines surtout les femmes ont un accès limité ou inadapté aux services financiers classiques (Global Findex, 2017 p25). Ainsi, pour surmonter ces difficultés financières et assurer leur bien-être social et économique à Bouaké, les femmes se sont engagées massivement dans diverses activités plus ou moins informelles en milieu rural comme urbain. Ces marchés sont majoritairement animés par les femmes exerçant pour la plupart des cas des Activités Génératrices de Revenus (AGR). Cette tendance affective pour les AGR en vue d'une autonomisation sociale a suscité la mobilisation d'initiatives, d'activités tant des autorités locales que des entreprises privées en vue d'un progrès social garanti par une autonomisation socioéconomique. Ainsi, l'on a assisté au financement et à la mise en place de ces activités par diverses structures privées locales et nationales de 2016 à 2018. Un fonds d'un montant de seize millions (16.000.000) de FCFA a été alloué aux femmes dans la commune de Bouaké. Sur la même période, la micro finance (Première Agence de Micro finance Côte d'Ivoire) à son tour, a apporté une aide aux commerçantes âgées de 18 à 60 ans. Le montant de cette aide s'élevait à sept millions cinq cent mille FCFA (7.500.000 FCFA). Le Fonds d'Aide aux Femmes de Côte d'Ivoire (FAFCI) a également mis à la disposition des femmes de la région du Gbêkê, plus de trois milliards FCFA (rapport du conseil municipal de Bouaké, 2016). Malgré toutes ces actions, ces femmes peinent à gérer efficacement leurs activités avec souvent des ressources limitées. Pour comprendre ainsi cet environnement socioéconomique précaire de ces femmes, cette étude a été conduite dans les différents marchés permanents urbains de la ville de Bouaké. Cela nous amène à poser la question suivante : Pourquoi les femmes peinent-elles à gérer de façon efficiente leurs activités dans les marchés de la ville de Bouaké ? L'objectif principal est d'identifier les facteurs explicatifs de la gestion difficile des AGR par les femmes dans les marchés de la ville de Bouaké.

L'hypothèse centrale de l'étude révèle que les femmes des marchés de Bouaké éprouvent des difficultés à gérer efficacement leurs activités génératrices de revenu à cause de leur faible niveau d'instruction et de formation.

2. PRÉSENTATION DE LA ZONE D'ÉTUDE

La présente étude a été menée à Bouaké, ville carrefour située au centre de la Côte d'Ivoire entre deux régions économiques : la forêt au sud et la savane au nord. Elle est limitée au nord par le Département de Katiola et au sud par celui de Tiébissou. À l'est de la ville nous avons le Département de M'Bahiakro et à l'ouest ceux de Béoumi et Sakassou. La ville de Bouaké s'étend sur une superficie de 29250 ha avec une population estimée à 572.000 d'habitants (INS, 2020). Cette ville est située entre les méridiens 5°7'00'' et 4°58'00'' de longitude Ouest et les parallèles 7°45'00'' et 7°38'00'' de latitude Nord. C'est le chef-lieu de la région du Gbêkê. La ville de Bouaké regorge de nombreux centres commerciaux entre autres, le marché de gros de rang international qui lui confère un caractère particulier. Le commerce intra urbain est animé majoritairement par les femmes dans des marchés permanents de la ville. Dans notre étude il s'agit principalement des marchés permanents présents dans les quartiers d'enquête de Koko, Ahougnanssou, Broukro 2, TSF-sud, Sokoura, Dougouba, Dar-es-salam 1, Air France 1 et du quartier Zone (Gonfreville) (Figure. 1).

Figure 1 : La localisation des marchés de la ville de Bouaké

3. MÉTHODES ET MOYENS

3.1. Méthodes de collecte de données

Pour conduire cette étude, des entretiens ont été menés respectivement auprès de la Directrice de l'Institution de Formation et d'Éducation Féminine (IFEFF) d'Air France 1, du Directeur de l'agence de crédit de la COOPEC de Bouaké, des responsables de la mairie, du personnel de la Direction régionale de chambre du commerce et des métiers et celui du Ministère de la femme. Cela nous a permis d'identifier les types de formation dispensés. Aussi, avons-nous administré un questionnaire aux superviseurs chargés de l'alphabétisation dans des Directions Régionales de l'Éducation Nationale et de l'Alphabétisation (DRENA) 1 et 2 de Bouaké et aux Conseillers en charge de l'alphabétisation dans les Inspections de l'Enseignement Primaire et Préscolaire (IEPP). L'entretien avec les responsables d'associations de femmes vendeuses a porté sur les actions menées en faveur des femmes de la ville de Bouaké en vue de leur permettre d'apprendre à lire et à écrire. Il s'agit là pour nous d'énumérer les actions menées dans le cadre de l'organisation externe et interne des marchés, d'identifier les difficultés rencontrées et les actions menées en faveur de la population en général, et en particulier des femmes. Concernant l'agence de crédit de la COOPEC de Bouaké, l'étude a permis de comprendre les conditionnalités pour bénéficier de l'aide du Fonds d'Aide aux Femmes de Côte d'Ivoire (FAFCI) et l'apport de cette structure dans la vie des femmes vendeuses. En ce qui concerne les vendeuses elles-mêmes, le questionnaire a porté sur leur profil sociodémographique et économique. La construction de l'échantillon dans le cadre de cette étude, a d'abord consisté à la géolocalisation des différents marchés à travers un GPS. Ensuite, des marchés ont été retenus en fonction de leur

importance démographique dans la ville de Bouaké. À cet effet, nous avons choisi respectivement les quartiers Koko, Ahougnanssou, Broukro 2, TSF-sud, Sokoura, Dougouba, Dar-es-salam 2, Air France 1 et Zone (Gonfreville) dont le nombre de femmes à interroger est mentionné dans le tableau I. En effet, les femmes interrogées sont celles régulièrement inscrites pour les AGR dans des structures entre autres, les tontines, le FAFCI ou les ONGs dont le nombre est répertorié. Ainsi, l'on note huit mille quatre cent quatre-vingt-quatre (8484) femmes. Pour la constitution de la taille de l'échantillon dans les neuf quartiers sélectionnés, la méthode des quotas a permis l'identification de cent cinquante (150) vendeuses à repartir par quartier selon le calcul suivant :

En guise d'exemple, le calcul du nombre de vendeuses à enquêter dans le marché de Dar Es Salam (950 femmes vendeuses) s'est effectué comme suit :

$$\frac{950 \times 150}{8486} = 16,79 \text{ soit } 17 \text{ vendeuses}$$

Nom du marché	Nombre de vendeuses	Nombre de femmes à enquêter
Ahougnanssou1	272	5
Broukro	493	9
Air-France1	827	15
TSF-sud	44	1
Koko	2352	41
Bromakoté	682	12
Zone	700	12
Grand marché	2166	38
Dar essalam	950	17
Total	8486	150

Source : Enquêtes, 2023

Tableau I : La répartition des femmes à enquêter par marché

Ensuite, la technique du choix raisonné a retenu un échantillon de 150 femmes (tableau I).

3.2. Le traitement des données

Le traitement des données recueillies sur le terrain (les entretiens et le questionnaire) a consisté d'abord à faire un dépouillement des résultats. Ensuite, un traitement manuel puis informatisé a été nécessaire pour la saisie et la mise en forme des textes grâce au logiciel Word. Ensuite l'analyse des résultats l'enquête de terrain s'est faite sous forme cartographique, tabulaire, statistique et graphique. En effet, le logiciel Excel a été d'une utilité remarquable pour le traitement statistique. Cela nous a permis d'établir les moyennes, les proportions des phénomènes et de mesurer les différentes tendances observées. Ce logiciel a également permis de réaliser des diagrammes, des tableaux et des graphiques à partir des données statistiques reçues. Le traitement cartographique s'est fait grâce à des logiciels appropriés comme QGIS 2.8.2. Ce logiciel a permis de convertir des données tabulaires issues de l'enquête en des cartes. Un test statistique de corrélation (Khi-deux ou Chi-carré) a été également mis en évidence pour comprendre l'existence et le poids de la relation (le coefficient de cramer) entre les types de formation reçus et le niveau d'instruction des femmes exerçant dans les activités génératrices de revenu (AGR). Le test a émis deux hypothèses :

- L'hypothèse 0 ou hypothèse nulle traduit une absence de relation. Cela signifie que les variables catégorielles mises en évidence sont en effet indépendantes.
- L'hypothèse 1 ou hypothèse alternative traduit l'existence d'une relation entre les variables expérimentées. Elles sont dites dépendantes.

Pour le poids de la relation, le coefficient de Cramer est calculé mais tient compte d'un certain indicateur. Ainsi, la valeur du coefficient s'interprétera comme suite :

- Autour de 0,1, on note un effet de petite taille d'où une faible corrélation ;
- Autour de 0,3, on note un effet de moyenne taille d'où une moyenne corrélation ;
- Plus de 0,5, on note un effet de grande taille d'où une forte corrélation.

4. RÉSULTATS

4.1. Niveau d'instruction et de formation des femmes : un défi à relever

L'instruction scolaire des femmes qui exercent pour la plupart des cas dans des activités génératrices de revenus en milieu urbain de Bouaké, reste essentielle et déterminant pour la durabilité de leurs activités. Cette approche mise en avant d'un point de vue de la nécessité de la valorisation du capital humain, gage de tout progrès social et économique, reste de fait un élément primordial. L'on constate également que ces femmes ont une faible participation dans l'ensemble des types de formations offertes.

4.1.1. Caractéristiques du niveau d'instruction et de formation

Les femmes interrogées exerçant dans les AGR éprouvent un certain nombre de difficultés qui sont en rapport avec leur niveau d'instruction et de formation. Les difficultés relevées sont entre autres, leur faible niveau d'instruction et du manque de formation (Figure 2).

Source : Enquêtes, 2023

Figure 2: Proportion des femmes en fonction des difficultés rencontrées dans la gestion des AGR à Bouaké

En effet, 54% de ces femmes affirment que leur difficulté dans la gestion efficace des AGR est le manque d'instruction scolaire contre 38% pour la formation et 8% pour les autres charges familiales.

4.1.2. Niveau d'instruction des femmes caractérisé par illettrisme

Les femmes exerçant dans les AGR enquêtées dans l'ensemble ne savent ni lire ni écrire. En effet, sur les 150 femmes interrogées 93 ne savent ni lire ni écrire soit une proportion de 62% (Figure 3). En ce qui concerne les niveaux primaires secondaires et supérieurs, ils représentent des proportions respectives de 22,66%, 14% et 1,33%.

Source : Enquêtes, 2023

Figure 3: Niveau d'instruction des femmes vendeuses

Les vendeuses en majorité ne savent ni lire ni écrire. Par ailleurs, à l'échelle des quartiers, les mêmes tendances sont à noter. Cela s'observe à travers la figure 3 qui présente la distribution du nombre de ces femmes en fonction de leur niveau d'étude.

Figure 4 : Répartition des femmes par quartier en fonction de leur niveau d'étude

Ainsi, dans les quartiers enquêtés, l'on note des proportions de femmes analphabètes interrogées dans les marchés, respectivement 55,55% à Broukro2, 58,82% à Dar-es-salam, 66,66% à la Zone, 65,78% à Dougouba, 73,17% à Koko, 60% à Ahougnansou, 100% à TSF sud et 57,14% à Air France1 (Figure 4). Le niveau d'étude des femmes exerçant les AGR dans les marchés de Bouaké demeure faible et cela a des conséquences sur les initiatives en termes de formation.

4.1.3. Faible niveau de formation des femmes : un handicap pour la gestion des AGR

Dans l'ensemble des AGR observées dans les marchés urbains de Bouaké, les femmes démarrent leurs activités sans financement majeur. Cela ne nécessite pas forcément pour certaines un savoir-faire technique préalable en vue d'entamer une AGR. Cela dénote du caractère informel de ces activités menées par celles-ci. En effet, parmi les femmes interrogées, 89 femmes n'ont suivi aucune formation dans l'activité qu'elles exercent soit une proportion de 59,33%. Les proportions des autres types de formation enregistrés au cours des différentes initiatives, sont respectivement de 23,33% pour la formation qualifiante, 9,33% pour la formation appuyée par la gestion économique et 8% pour la formation axée sur la gestion économique. Dans l'ensemble, seulement 26 femmes ont été formées sur des questions de financement et de gestion économique de leurs activités soit une proportion de 17,33% (Figure 5).

Source : Enquêtes, 2018

Figure 5 : proportion des femmes en fonction de la typologie de la formation

Par ailleurs à l'échelle des quartiers, les mêmes tendances ont été observées. Cela est illustré à travers la figure 6 qui présente la distribution du nombre de ces femmes en fonction de leurs types de formation. Ainsi, Celles qui n'ont reçu aucune formation dans l'activité qu'elles exercent, représentent respectivement 22,22% à Broukro2 contre 76,47% à Dar-es-salam, 50% à la Zone, 63,15% à Dougouba, 63,41% à Koko, 60% à Ahougnansou, 100% à TSF sud et 26,66% à Air France1. La forte proportion du niveau de formation constatée chez les femmes dans les quartiers de Broukro2 et d'Air France1 peut s'expliquer par leur typologie (quartiers à habitat économique) et du cursus scolaire passé de celles-ci. Les formations offertes à ces femmes sont diverses. Mais la nature de la formation en général, est liée à leur métier ou aux méthodes de gestion. S'agissant de la coiffure et de la couture par exemple, un minimum de formation est nécessaire. Les femmes formées dans la gestion économique, sont en fait formées pour des méthodes de gestion essentiellement axées sur les comptabilités simplifiées.

Source: INS, 2014

Réalisation: DIALLO I., 2023

Figure 6 : Répartition des femmes par quartier en fonction de la typologie de leur formation

Cela pour amener les vendeuses à ne pas confondre les bénéfiques et les chiffres d'affaires. L'absence de formation en gestion constitue un frein au développement des AGR. En effet, 75% des vendeuses interrogées ont affirmé qu'elles ne parviennent à faire des estimations réelles de leur bénéfice. C'est le cas de celles qui vendent pour la plupart des cas des produits alimentaires. Les femmes interrogées à ce propos, 91% affirment ignorer les **prix d'achat, les frais supplémentaires après achat, les dépenses et les bénéfices réels engrangés par l'activité.**

4.1.4. Typologie de formation des femmes fortement dépendante du niveau d'étude dans la ville de Bouaké

La relation existante entre la typologie de formation des femmes exerçant dans les AGR dans les marchés urbains de Bouaké et leur niveau d'étude est testée à travers la loi de Khi-deux ou Chi-carré. Le tableau II (à double entrée) obtenu lors de l'enquête réalisée auprès des femmes des AGR sur la typologie de leur formation et leur niveau d'étude contient ainsi des variables catégorielles.

Niveau d'étude	aucun	primaire	secondaire	supérieur	TOTAL	%
----------------	-------	----------	------------	-----------	-------	---

Types de formation						
aucune	60	20	2	1	83	55,7
gestion économique	14	1	4	1	20	13,42
formation et gestion économique	18	1	3	1	23	15,44
Formation qualifiante	8	4	10	1	23	15,44
TOTAL	100	26	19	4	149	100,00
%	67,11	17,44	12,75	2,7	100,00	

Source : Enquêtes, 2023

Tableau II: Répartition des types de formation en fonction du niveau d'étude des femmes

En effet, le test de corrélation mis en évidence pour comprendre l'existence et le poids de la relation entre le type de formation et le niveau d'étude des femmes exerçant dans les Activités Génératrices de Revenu (AGR), sur une marge de confiance de 0,005 (soit 99,95 % des femmes interrogées). Les fréquences calculées correspondantes ont une valeur de 36,49 (valeur de Khi-deux calculé). Cette valeur s'avère supérieure à celle lue dans le tableau de la loi de K^2 soit 23,5893. De même, le coefficient de Cramer désignant le poids de la relation est de 0,986 (avec un seuil de 0,5). Cela révèle donc une forte relation entre les deux paramètres. L'on note bien une forte relation entre le niveau de formation des femmes exerçant dans les marchés urbains de Bouaké et leur niveau d'étude. En outre, l'on peut souligner que dans les marchés urbains de Bouaké, 67,11% des femmes sont analphabètes et 55,7% d'entre elles n'ont reçu aucune formation. De même, sur les 150 femmes interrogées, celles (60) qui sont analphabètes n'ont reçu aucune formation quelconque. Celles-ci représentent 40,26 % de ces femmes.

4.2. Opportunités liées aux cours d'alphabétisation dans la DRENA de Bouaké

4.2.1. Important centres d'alphabétisation ouverts à travers la ville de Bouaké

Depuis quelques années les deux directions régionales de l'éducation la ville de Bouaké abritent chacune une Direction de l'Alphabétisation et de l'Éducation Non Formelle (DAENF). Cette structure est chargée de la promotion de l'alphabétisation en Côte d'Ivoire. Les centres d'alphabétisation dans la ville de Bouaké sont au nombre de 188 en 2023. C'est l'alphabétisation classique qui est pratiquée. Mais selon le superviseur de l'alphabétisation de la DRENA 2, l'alphabétisation fonctionnelle par moment est enseignée. Ici, les thèmes abordés sont en rapport avec l'activité des auditeurs. Ce sont entre autres, la comptabilité simplifiée, le planning familial, le paludisme, et l'hygiène. Les séances de formation se font trois fois par semaine pour une durée de deux heures chacune. L'année scolaire fait cent quarante-quatre (144) heures réparties sur six mois. Des centres d'alphabétisation comme l'illustre la photo¹, sont ainsi créés pour permettre aux auditeurs de savoirs lire, écrire et compter.

Photo 1 : Le centre d’alphabétisation à Ahougnanssou

Prise de vue : DIALLO, 2023

En outre, l’alphabétisation de ce type comprend deux étapes avec deux niveaux chacune. Nous avons l’étape pré-alpha constituée du niveau 1 et du niveau 2 pour une durée de douze mois, soit six mois pour chaque niveau. À ce propos, en 2018, cent soixante-trois (163) auditeurs ont présenté le CEPE avec un taux d’admission de 88% (DRENA 2, 2018). Ces centres d’alphabétisation ont permis à de nombreuses personnes d’apprendre à lire et à écrire afin de sortir de l’analphabétisme. C’est l’exemple dans la Direction de l’Alphabétisation et de l’Éducation non Formelle (DAENF) où le nombre d’auditeurs pour l’alphabétisation de 2016 à 2023 est passé de 6430 à 6802 (Tableau III).

Années	Hommes	Femmes	Total
2016	2669	3761	6430
2017	3018	4392	7410
2018	2697	3712	6409
2023	2546	4256	6802
Total	10930	16121	27051

Source : DAENF, Bouaké 2018

Tableau III : Effectifs des auditeurs bénéficiaires des séances d’alphabétisation par sexe de 2016 à 2018

Ce tableau III montre l’importance qu’accordent les femmes à l’alphabétisation et leur désir d’apprendre à lire et à écrire. De même, de 2016 à 2023 nous avons 27051 Personnes qui ont été alphabétisées dont 10930 hommes et 16121 femmes soit une proportion de 59,59% de femmes contre 40,41% d’hommes. Les femmes sont certes, les plus nombreuses mais une priorité leur est accordée. Pour l’année 2018 par exemple, sur 6409 auditeurs, l’on a enregistré 3712 femmes et 2697 hommes soit 58% de femmes et 42% d’hommes. Dans la même veine, un centre d’alphabétisation a été ouvert à Kottiakoffikro en 2015. Ce centre a formé cinquante (50) vendeuses du marché de Kottiakoffikro pour le pré-alpha en 2016. Il faut noter également l’ouverture de deux centres de service civique (Belleville 1 et Kennedy). Avec de nouvelles perspectives dédiées à l’alphabétisation, mission dévolue au Ministère de l’Éducation Nationale et de l’Alphabétisation (MENA), plusieurs conseillers chargés d’alphabétisation ont été formés et mis à la disposition de ce dit ministère pour l’atteinte de ses objectifs. En effet, dans les différentes DRENA (1 et 2) et IEPP (au nombre de six) de la ville de Bouaké, plus d’une dizaine de ces conseillers sont en activité.

4.2.2. *Présence d'une institution d'éducation et de formation féminine (IFEF) : un complément de formation et d'éducation des femmes à Bouaké*

Les actions menées par la Direction Régionale de la Femme et de l'Enfant en faveur des femmes de la ville de Bouaké se situent au niveau des IFEF. Les IFEF ont été créées dans les années 1958 et sont placées sous la tutelle du Ministère de la femme. L'objectif au départ était de créer essentiellement un centre d'alphabétisation pour les mamans. Mais cet objectif a évolué et les IFEF ont élargi leurs actions à la gent masculine désireuse d'assurer son autonomisation. Ainsi, les IFEF constituent un cadre privilégié favorisant l'autonomisation des femmes et des jeunes filles (photo 2).

Photo 2 : Un bâtiment de l'Institution de Formation et d'Éducation Féminine (l'IFEF) de Bouaké-Air France

Prise de vue : DIALLO I., 2024

De ce fait, des modules de formation sont dispensés dans ces établissements. Ce sont entre autres, l'alphabétisation, la pâtisserie et la couture (photo 3).

Photo 3 : des femmes en formation au métier de couturier à l'IFEF

Prise de vue : Niamey Béatrice, 2018

Dans la ville de Bouaké, nous avons deux IFEF situées, l'une dans le quartier de Koko et l'autre à l'Air France 1. Il existe deux types de formation selon la durée. Nous avons une formation de deux semaines

à six mois. Ce sont des sessions de formation pour un complément des acquis pour des personnes en activité. Cela permet le renforcement ou l'acquisition de capacités. Ce type de formation s'étend aux individus comme aux associations. À ce titre, l'exemple des membres de l'association Sigui-Diguiya du quartier de Belle ville qui ont bénéficié en 2017 d'une formation en pâtisserie. Nous notons également la formation ordinaire des jeunes filles et garçons déscolarisés ou analphabètes qui dure trois ans. À l'issue de cette formation, un diplôme est délivré par le Ministère de tutelle. En 2018, l'IFEF située à Air France a formé de nombreuses femmes et jeunes filles au nombre de deux cent quarante-six (246) en fonction des différents parcours, comme l'atteste le tableau IV.

Tableau IV: Le nombre de femmes formées par l'IFEF d'Air France en 2018

Type de formation	nombre	Proportion%
Couture	120	49
pâtisserie	26	11
Alphabétisation et éducation financière	100	40
Total	246	100

Source : l'IFEF d'Air France en 2023

Le tableau IV révèle le nombre de femmes formées par l'IFEF d'Air France en 2018. La couture enregistre plus de personnes que la pâtisserie. En effet en 2018, 49% des auditrices ont été formées en couture contre 11% en pâtisserie. La différence entre ces deux types de formation réside au niveau du coût de la formation en couture qui est de 25000 FCFA y compris le matériel alors que le coût de la pâtisserie se révèle plus cher (35000 FCFA). Ensuite, l'insertion socioprofessionnelle avec la couture est plus rapide par rapport aux autres filières. De plus, 40% des auditrices sont formées en alphabétisation et en éducation financière. Cela leur permet d'acquérir des rudiments en lecture et en écriture afin d'avoir des notions en comptabilité simplifiée pour mieux gérer leur activité. Aussi, est-il important de souligner que cette structure dans le cas échéant, peut prêter son service d'accompagnement aux personnes formées afin de s'insérer dans le cadre de la mise en place de leurs activités. C'est le cas par exemple de ceux qui ont fait la pâtisserie mais dépourvus de matériels et qui obtiennent des commandes dans les quartiers de la ville.

4.3. Actions du conseil municipal en faveur des femmes dans la ville de Bouaké

Le conseil municipal, par différentes actions ou canaux, aide des couches sociales défavorisées notamment les femmes. Cela se fait à travers le financement des activités et les prises en charges.

4.3.1. Financement des AGR par le conseil municipal de la commune de Bouaké

Le conseil municipal de la commune de Bouaké en vue de lutter contre la pauvreté dans sa localité a créé un fond de soutien aux jeunes et aux femmes de la commune de Bouaké en 2016. Ce fonds dispose d'un montant de seize millions (16 000 000) de FCFA. Il est destiné au renforcement ou à la création d'une AGR. Ce fonds est géré par la micro finance PAMFCI. Cette aide concerne les personnes âgées de 18 à 60 ans et exerçant effectivement dans le commerce. Ce projet a démarré en 2016 et les prêts sont octroyés aux groupements de trois à cinq personnes. En effet, vingt-neuf (29) associations composées de cent-trois (103) femmes vendeuses ont bénéficié de ce fonds en 2017. Le montant octroyé à ces femmes était de sept millions cinq cent mille FCFA (7 500 000 FCFA) (La directrice des services socio- culturels à la mairie de Bouaké, 2016). En outre, le conseil municipal offre du matériel aux associations pour la mise en place de leurs activités. C'est le cas avec l'association des vendeuses de vivriers au marché de Bramakoté à qui le conseil municipal a offert dix chaises et une marmite de 25kg en 2018.

4.3.2. Prises en charge octroyées aux femmes

L'instruction scolaire est un indicateur de la pauvreté. En effet, conscient de cette réalité et de la nécessité de l'éducation de la jeunesse, le Conseil municipal de Bouaké dans ses prérogatives, œuvre régulièrement dans un contexte social, pour l'attribution des bourses d'étude. Cela pour permettre aux personnes économiquement faibles de scolariser leurs enfants. C'est le cas avec les couturières du marché Dougouba où au titre de l'année scolaire 2017-2018, le Conseil municipal a octroyé une prise en charge à treize (13) couturières. Cette prise en charge pour chacune d'entre elles s'élève à un montant de 40 000 FCFA. La valeur totale de la prise en charge était de cinq cent mille francs (500 000FCFA).

5. DISCUSSION

Cette étude a révélé que dans la ville de Bouaké, 62% des femmes enquêtées exerçant dans les AGR dans l'ensemble ne savent ni lire ni écrire. Cette thèse est également partagée par ENVI (2015 p.29) avec le résultat de son étude qui révèle que le chef de ménage sachant lire ou avec un niveau d'instruction important (au moins le niveau secondaire de l'enseignement général ou son équivalent) est un avantage certain car il présente moins de chance d'être pauvre que quand il ne sait pas lire ou faiblement instruit. L'étude révèle que 60% des ménages dont le chef ne sait pas lire sont pauvres contre 36% quand ce dernier sait lire. Il est quand même important d'indiquer que, plus le chef de ménage est instruit, moins son ménage présente de risque de pauvreté et cela quel que soit son milieu de résidence. Notre thèse est partagée par le PNUD (2013) qui indique que le taux d'emploi vulnérables est de 78,9% pour les femmes contre 64% pour les hommes. L'analphabétisme constitue donc un frein à l'opportunité pour la femme de trouver un travail épanouissant capable de lui procurer une indépendance économique. Cette situation amène les femmes à se plonger davantage dans les activités informelles et de survie sans véritable accumulation de capital. Concernant les actions d'alphabétisation soulignées dans nos résultats, cela est partagé par El Ouansaidi (2010, p.77) qui indique que dans les villes de la province d'Al Hoceima au Maroc, il existe des centres d'alphabétisation à l'année 2006/2007 qui ont accueilli 7112 bénéficiaires dont 6 836 femmes apprenantes et 276 hommes apprenants. Dans les zones rurales de la même province, les activités d'alphabétisation touchent aussi bien des femmes que des hommes. Pour elle, il existe 184 centres d'alphabétisation pour la même période qui ont accueilli 10863 dont 9698 femmes apprenantes et 1165 hommes apprenants. Ces 184 centres sont répartis entre les centres des écoles publiques dans le cadre du programme général (23), les centres créés par les autres opérateurs publics au nombre de 7 et 154 centres créés par les associations et ONG de la société civile. Par ailleurs, la participation de la femme au développement économique et social suppose la prise en compte de toutes les catégories. Il s'agit de tenir compte aussi bien des femmes urbaines que des femmes rurales. Le rôle économique et social des femmes en milieu rural est de plus en plus reconnu. C'est ainsi qu'au sommet mondial de l'alimentation convoqué par la FAO en 1996, 186 pays dont l'Algérie, ont reconnu le rôle économique et social des femmes rurales. Les délégués ont reconnu qu'à condition de disposer de possibilités et de ressources suffisantes, les femmes sont des partenaires jouant un rôle décisif dans le développement (C.N.É.A.P.D., 2002). Pour Gélinas (2015, p.19), l'amélioration des niveaux d'alphabétisation des adultes constituait l'un des six objectifs de l'Éducation Pour Tous (EPT) établis en 2000 lors du Forum mondial sur l'éducation de Dakar et visait à améliorer de 50 % les niveaux d'alphabétisation des adultes, notamment des femmes d'ici à 2015 et assurer à tous les adultes un accès équitable aux programmes d'éducation de base et d'éducation permanente. Il faut aussi considérer l'impact économique de l'analphabétisme.

Les appuis aux femmes en matière d'éducation dans la ville de Bouaké sont soutenus par l'UNESCO (2014, p 4) à l'échelle mondiale, où l'on estime que l'analphabétisme coûte à l'économie mondiale une somme de 1,19 trillions (1,19 milliards de milliards) de dollars annuellement. Au Canada, on estime qu'une augmentation de 1% au taux national d'alphabétisation engendrerait 18 milliards de dollars de croissance économique chaque année. Cela indique que les investissements dans les

programmes d’alphabétisation fournissent un incroyable taux de 241% de retour sur investissement. À cet effet, selon cet organisme, les femmes illettrées sont au nombre absolu de 493 millions, soit deux tiers de la population analphabète mondiale. Depuis l’adoption de la Déclaration universelle des droits de l’homme en 1948, l’éducation est ancrée dans les droits fondamentaux. La Déclaration de Persépolis de 1975 reconnaît l’alphabétisation comme un droit en soi et la Convention sur l’élimination de toutes formes de discrimination à l’égard des femmes de 1979, déclare que l’alphabétisme est facteur d’équité. Le rôle économique de la femme à Bouaké est également relevé par l’UNESCO (2014, p.14). Ainsi, la politique d’alphabétisation des adultes a souvent adopté ce que l’on a appelé une approche de « l’efficacité » qui vise à rendre les femmes plus efficaces dans leurs rôles d’épouses et de mères en s’appuyant sur leur rôle reproductif et sur des arguments économiques. Cette représentativité des femmes dans les sphères économiques dans nos résultats est relayée également par Chlebowska (1989, p.3) qui estime que les femmes en Afrique qui représentent plus de 50% de la population adulte, jouent un rôle prépondérant dans la production agricole. Par ailleurs, selon G. DIOMANDE (2024, p.201), les femmes qui prétendent connaître des structures de financement en citant l’exemple de la Société coopérative d’intérêt collectif (Coopec), elles n’ont jamais franchi le seuil du portail pour connaître les conditions d’accès aux crédits. Concernant l’octroi des crédits au village, sur 121 femmes, seulement 4,95% des femmes affirment avoir contracté un prêt non pas auprès d’une institution bancaire ou d’une microfinance, mais plutôt auprès d’un parent. En cherchant à savoir le motif de cette faible proportion de femmes qui sollicitent un prêt entre parents, on se rend compte que l’explication tangible est liée à un fait culturel basé sur l’éducation au village. Elles assurent à ce titre, la plupart des travaux dans les champs, aussi pénibles soient-ils. La division sociale ou sexuelle du travail les oblige également à s’occuper des travaux ménagers, de l’éducation et de la santé des enfants, de la corvée quotidienne de ravitaillement en eau potable et en bois, de la basse-cour et du petit élevage, de la vente des produits alimentaires (AGR) et de bien d’autres tâches qui les occupent quotidiennement. La somme de toutes ces activités dont la capitalisation en valeurs vénales est inexistante dans les approches économiques. Nous pouvons noter que cela a des impacts négatifs sur la santé de ces femmes et mérite une attention particulière dans les Objectifs de Développement Durable (ODD).

6. CONCLUSION

L’étude menée sur le niveau d’instruction des femmes exerçant dans les activités génératrices de revenus dans les marchés urbains en Côte d’Ivoire et en particulier à Bouaké, confirme notre hypothèse. En effet, dans l’ensemble de ces marchés, les femmes éprouvent des difficultés de gestion des AGR. Ainsi, les enquêtes qualitatives et quantitatives menées respectivement auprès des autorités et les femmes exerçant dans ces activités, révèlent que celles-ci peinent à gérer efficacement leurs activités malgré des appuis financiers. Le principal facteur explicatif est leur faible niveau d’instruction et de formation. Cela impacte considérablement les initiatives en termes de formation organisées pour le renforcement de leurs capacités en matière de gestion des différentes activités menées dans les marchés de la ville. Par ailleurs, les séances d’alphabétisation organisées par les autorités locales constituent une immense opportunité pour les nombreuses femmes de Bouaké tant au niveau de valorisation du capital humain que de gestion durable des AGR.

Références bibliographiques

Centre National d’Études et d’Analyses pour la Population et le Développement (C.N.É.A.P.D.), 2002, *La participation de la femme rurale à la vie économique et sociale*, n° 42, 98, Route Nationale n°1. Birhadem BP 34 (Algérie), 4p.
CHLEBOWSKA Krystyna, 1989, *Les femmes rurales africaines et l’alphabétisation*, association française pour la lecture, les actes de lecture n°28, 5p.

DEZA Akoisso Doria, 2017, *Cartographie de la pauvreté non financière dans le district d'Abidjan à partir du recensement général de la population et de l'habitat de la Côte d'Ivoire*, rapport de recherche de l'ODSEP (observatoire démographique et statistique de l'espace francophone, Québec, 40p.

DIEDA N. A. G. 2014, *Le rôle des coopératives féminines ivoiriennes de la lutte contre la pauvreté*, université de Moncton, faculté d'administration, 64p.

DIOMANDE Gondo, 2024, « Étude des contraintes de commerces des femmes rurales de Gouessesso (Ouest de la Côte d'Ivoire) », Université d'Abomey-Calavi Journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement (J-GRAD) n° 002, vol 5, article consulté le 21/03/2025 à 11 heures 42 minutes, pp. 192-207

Direction de la Promotion de la Femme et du Genre (République du Bénin, Ministère de la Famille et de la Solidarité Nationale), 2010, *Analyse des besoins stratégiques des femmes rurales*, Rapport final, Royaume du Danemark, Programme d'Appui à la Démocratie et à l'Égalité de Genre, PADEG / Composante 3, 143p.

Direction Régionale de l'Éducation Nationale et l'Alphabétisation (DRENA) 2 de Bouaké, 2018, Rapport de fin d'année, 10 p.

El OUANSAIDI Naima 2010, *L'éducation de la femme rurale dans le processus du développement local : alphabétisation à al Hoceima dans la région naturelle du rif (Maroc)*, mémoire présenté comme exigence partielle de la maîtrise en développement régional, université du Québec à RIMOUSKI, 145p

ENVI, 2015, *Enquête sur le niveau de vie des ménages en Côte d'Ivoire*, INS-MEPD, Abidjan, 91p.

GÉLINAS France, 2015, *L'Alphabétisation des femmes adultes, réseau femmes parlementaires*, projet de rapport, Berne (Suisse) 19 p.

Global Findex, 2017, Pour la reconstruction et le développement/La Banque mondiale 1818 H Street NW, Washington DC 20433 Téléphone : 202-473-1000 ; Internet : www.worldbank.org, 34p.

KOUADIO Téhoua Léa, 2016, *La décentralisation à l'épreuve de l'amélioration des conditions de vie des femmes dans la commune de Bouaké*, Mémoire de master, UAO Bouaké, 174 p.

PND, 2012-2015, Tome II : *Diagnostic politique, économique et social et culturel, République de Côte d'Ivoire*, 2012, 125 P.

PNUD, 2013. *Emploi, changements structurels et développement humain en Côte d'Ivoire, Rapport national sur le développement humain*, 182p.

SANGARET Inthy, 2020, Autonomisation des femmes vulnérables, p19.

UNESCO, 2004, *La pluralité de l'alphabétisation et ses implications en termes de politiques et programmes*, 7 place de Fontenoy, 75352 Paris 07 SP, 32p.

UNESCO, 2014, *Alphabétisation et autonomisation de la femme : histoires réussies et inspirantes, par l'Institut de pour l'apprentissage tout au long de la vie* Feldbrunnenstraße, 58 Hambourg (Allemagne), p8.

UNESCO, 2014, *Alphabétisation et éducation pour le développement durable et l'autonomisation des femmes par l'Institut de pour l'apprentissage tout au long de la vie*, Feldbrunnenstraße, 58 20148 Hambourg (Allemagne), 32p.

INSTRUCTIONS AUX AUTEURS

1- Contexte, Justification et Objectifs du journal

Le développement des territoires ruraux est une préoccupation prise en compte par de nombreux organismes internationaux que nationaux à travers les projets et programmes de développement.

En Afrique, le défi du développement est indissociable du devenir des espaces ruraux. Les territoires ruraux sont caractérisés par d'importantes activités rurales qui influencent sur la dynamique du monde rural et la restructuration des espaces ruraux.

En effet, de profondes mutations s'observent de plus en plus au sein du monde rural à travers les activités agricoles et extra agricoles. Des innovations s'insèrent dans les habitudes traditionnelles des ruraux. Cela affecte sans doute le système de production des biens et services et les relations entre les villes et campagnes.

Ainsi, dans ce contexte de mutation sociétale, de nouvelles formes d'organisation spatiale s'opèrent. Ces nouvelles formes dénotent en partie par les différents modes de faire-valoir. Aussi, plusieurs composantes environnementales sont-elles impactées et nécessitent donc une attention particulière qui interpelle aussi bien les dirigeants politiques, les organismes non étatiques et les populations locales pour une gestion durables des espaces ruraux.

Par ailleurs, le contexte de la décentralisation, le développement à la base implique toutes les couches sociales afin d'amorcer réellement le développement. Ainsi, la femme rurale, à travers le rôle qu'elle joue dans le système de production de biens et services, mérite une attention particulière sur le plan formation, information et place dans la société en pleine mutation.

Enfin, en analysant le contexte socioculturel et l'évolution de la croissance démographique que connaissent les campagnes, les questions d'assainissement en milieu rural doivent de plus en plus faire l'objet des préoccupations majeures à tous les niveaux de prises de décision afin de garantir à tous un cadre de vie sain et réduire l'extrême pauvreté en milieu rural.

Le Journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement (*J_GRAD*) du Laboratoire de Géographie Rurale et d'Expertise Agricole (LaGREAA) s'inscrit dans la logique de parcourir de façon profonde tous les aspects liés au monde rural. A ce titre, les axes thématiques prioritaires ci-après seront explorés.

1- Foncier et systèmes agraires, 2-Agroécologie et expertise agricole, 3- Changements climatiques et Développement Rural, 4-Dynamique des espaces frontaliers et développement socio-économique

Axe 1 : Foncier et systèmes agraires

- ✓ Mutations spatiales et dynamique des espaces ruraux ;
- ✓ Gestion du foncier rural et environnementale ;
- ✓ SIG et gestion des territoires ruraux ;
- ✓ Gouvernance et planification des espaces ruraux

Axe 2 : Agroécologie et expertise agricole

- ✓ Activités agricoles et sécurité alimentaire ;
- ✓ Ecotourisme ;
- ✓ Artisanat rural ;
- ✓ Territoires, mobilité et cultures
- ✓ Business et Agroécologie

Axe 3 : Changements climatiques et Développement Rural

- ✓ Agriculture et adaptations paysannes face aux CC
- ✓ Eau et agriculture
- ✓ Climat, aménagements hydroagricoles ;
- ✓ Femmes, activités rurales et CC ;

Axe 4 : Dynamique des espaces frontaliers et développement socio-économique

- ✓ Echanges transfrontaliers dans les espaces ruraux ;
- ✓ Hygiène et assainissement en milieu rural
- ✓ Echanges transfrontaliers et Cohésion Sociale
- ✓ Développement local et CC ;
- ✓

2. Instructions aux auteurs

2.1. Politique éditoriale

Le Journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement (*J_GRAD*) publie des contributions originales en français ou en anglais dans tous les domaines de la science sociale.

Les contributions publiées par le journal représentent l'opinion des auteurs et non celle du comité de rédaction. Tous les auteurs sont considérés comme responsables de la totalité du contenu de leurs contributions.

Le Journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement (*J_GRAD*) est semestrielle. Il apparaît deux fois par an, tous les six mois (juin et décembre).

2.2. Soumission et forme des manuscrits

Le manuscrit à soumettre au journal doit être original et n'ayant jamais été fait objet de publication au paravent. Le manuscrit doit comporter les adresses postales et électroniques et le numéro de téléphone de l'auteur à qui doivent être adressées les correspondances. Ce manuscrit soumis au journal doit impérativement respecter les exigences du journal.

La période de soumission des manuscrits est de : 28 février au 30 mars 2025.

Retour d'évaluation : 30 Avril 2025.

Date de publication : 30 Juin 2025.

Les manuscrits sont envoyés sur le mail du journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement (*J_GRAD*) à l'adresse: journalgrad35@gmail.com OU jgradinfos@gmail.com avec copie à Monsieur Moussa GIBIGAYE <moussa_gibigaye@yahoo.fr>.

2.2.1. Langue de publication

J_GRAD publie des articles en français ou en anglais. Toutefois, le titre, le résumé et les mots clés doivent être donnés dans deux langues (anglais et français).

2.2.2. Page de titre

La première page doit comporter le titre de l'article, les noms des auteurs, leur institution d'affiliation et leur adresse complète. Elle devra comporter également un titre courant ne dépassant pas une soixantaine de caractères ainsi que l'adresse postale de l'auteur, à qui les correspondances doivent être adressées.

- Le titre de l'article est en corps 14, majuscule et centré avec un espace de 12 pts après le titre (format > paragraphe > espace après : 12 pts).
- Les noms et prénoms des auteurs doivent apparaître en corps 12, majuscule et centré et en italique.
- Les coordonnées des auteurs (appartenance, adresse professionnelle et électronique) sont en corps 10 italique et alignés à gauche.

2.2.3. Résumé

Le résumé comporte de 250 à 300 mots et est présenté en Français et en Anglais. Il ne contient ni référence, ni tableau, ni figure et doit être lisible. Il doit obligatoirement être structuré en cinq parties ayant respectivement pour titres : « Description du sujet », « Objectifs », « Méthode », « Résultats » et

« Conclusions ». Le résumé est accompagné d'au plus 05 mots-clés. Le résumé et les mots-clés sont composés en corps 9, en italique, en minuscule et justifiés.

2.2.4. Introduction

L'introduction doit fournir suffisamment d'informations de base, situant le contexte dans lequel l'étude a été réalisée. Elle doit permettre au lecteur de juger de l'étude et d'évaluer les résultats acquis.

2.2.5. Corps du sujet

Le corps du texte est structuré suivant le modèle IMReD. Chacune des parties joue un rôle précis. Elles représentent les étapes de la présentation.

2.2.5.1 Introduction

L'introduction doit indiquer le sujet et se référer à la littérature publiée. Elle doit présenter une question de recherche.

L'objectif de cette partie est de mettre en avant l'intérêt du travail qui est décrit dans l'article et de justifier le choix de la question de recherche et de la démarche scientifique.

2.2.5.2 Matériel et méthodes

Cette partie doit comprendre deux volets : présentation succincte du cadre de recherche et l'approche méthodologique adoptée.

2.2.5.3 Résultats

Les résultats sont présentés sous forme de figures, de tableaux et/ou de descriptions. Il n'y a pas d'interprétation des résultats dans cette partie. Il faut particulièrement veiller à ce qu'il n'y ait pas de redondance inutile entre le texte et les illustrations (tableaux ou figures) ou entre les illustrations elles-mêmes.

2.2.5.4 Discussion

La discussion met en rapport les résultats obtenus à ceux d'autres travaux de recherche. Dans cette partie, on peut rappeler l'originalité et l'intérêt de la recherche. A cet effet, il faut mettre en avant les conséquences pratiques qu'implique cette recherche. Il ne faut pas reprendre des éléments qui auraient leur place dans l'introduction.

2.2.6 Conclusion

Cette partie résume les principaux résultats et précise les questions qui attendent encore des réponses.

Les différentes parties du corps du sujet doivent apparaître dans un ordre logique.

L'ensemble du texte est en corps 12, minuscule, interligne simple, sans césure dans le texte, avec un alinéa de première ligne de 5 mm et justifié (Format > paragraphe > retrait > 1ère ligne > positif > 0,5 cm). Un espace de 6 pts est défini après chaque paragraphe (format > paragraphe > espace après : 6 pts).

Les marges (haut, bas, gauche et droite) sont de 2,5 cm.

- Les titres (des parties) sont alignés à gauche, sans alinéa et en numérotation décimale
- La hiérarchie et le format des titres seront les suivants :

Titre de premier ordre : (1) MAJUSCULE GRAS justifié à gauche

Titre de 2ème ordre : (1-1) Minuscule gras justifié à gauche

Titre de 3ème ordre : (1-1-1) Minuscule gras italique justifié à gauche

Titre de 4ème ordre : (1-1-1-1) Minuscule maigre ou puces.

2.2.7. Rédaction du texte

La rédaction doit être faite dans un style simple et concis, avec des phrases courtes, en évitant les répétitions.

2.2.8. Remerciements

Les remerciements au personnel d'assistance ou à des supports financiers devront être adressés en terme concis.

2.2.9. Références

Les passages cités sont présentés en romain et entre guillemets. Lorsque la phrase citant et la citation dépassent trois lignes, il faut aller à la ligne, pour présenter la citation (interligne 1) en romain, en diminuant la taille de police d'un point. Les références de citation sont intégrées au texte citant, selon les cas, des façons suivantes :

- (Initiale(s) du Prénom ou des Prénoms de l'Auteur, année de publication, pages citées);

Exemples :

1-Selon C. Mathieu (1987, p. 139) aucune amélioration agricole ne peut être réalisée sans le plein accord des communautés locales et sans une base scientifique bien éprouvée ;

2-L'autre importance des activités non agricoles, c'est qu'elles permettent de sortir les paysans du cycle de dépendance dans laquelle enferment les aléas de la pluviométrie (M. Gueye, 2010, p. 21) ;

3-K. F. Yao *et al.*, (2018, p.127), estime que le conflit foncier intervient également dans les cas d'imprécision ou de violation des limites de la parcelle à mettre en valeur. Cette violation des limites de parcelles concédées engendre des empiètements et des installations d'autres migrants parfois à l'issue du donateur.

Les sources historiques, les références d'informations orales et les notes explicatives sont numérotées en série continue et présentées en bas de page. Les divers éléments d'une référence bibliographique sont présentés comme suit :

- Nom et Prénom (s) de l'auteur, Année de publication, Zone titre, Lieu de publication, Zone Éditeur, les pages (pp.) des articles pour une revue.

Dans la zone titre, le titre d'un article est présenté en romain et entre guillemets, celui d'un ouvrage, d'un mémoire ou d'une thèse, d'un rapport, d'une revue ou d'un journal est présenté en italique. Dans la zone Éditeur, on indique la Maison d'édition (pour un ouvrage), le Nom et le numéro/volume de la revue (pour un article). Au cas où un ouvrage est une traduction et/ou une réédition, il faut préciser après le titre le nom du traducteur et/ou l'édition (ex : 2nde éd.). Les références bibliographiques sont présentées par ordre alphabétique des noms d'auteur.

2.2.10. Références bibliographiques

Citation

ATTA, K. J. M., & N'GUESSAN, K. F. (2025). IMPACT DE LA PRESSION ANTHROPIQUE SUR LA FORÊT CLASSÉE DE BESSO (ADZOPE, COTE D'IVOIRE). *Journal de géographie rurale appliquée et développement (J_GRAD)*, 5 (2), 1-18. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14670540>

SAHABI HAROU, A., & KIARI FOUYOU, H. (2025). N OVERVIEW OF FARMER'S WATER USERS ASSOCIATION INVOLVEMENT AND EFFICIENCY IN DJIRATAWA HYDRO- AGRICULTURAL PLANNING, NIGER. *Journal de géographie rurale appliquée et développement (J_GRAD)*, SPE(1), 95-104. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14718721>

Drs. ATCHIBA, S. J., Dr OLOUKOI, J., Dr.MAZO, I., Prof. TOKO IMOROU, I., & (2025). CARTOGRAPHIE PREDICTIVE DE L'OCCUPATION DES TERRES DANS LA COMMUNE DE KANDI. *Journal de géographie rurale appliquée et développement (J_GRAD)*, SPE (1), 123-138. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14718878>

ABDOULAYE AMIDOU Moucktarou, KPETERE Jean, SABI YO BONI Azizou, ABOUBAKAR Sahabou, 2023, Commercialisation du bois-énergie et amélioration des conditions de vie à karimama au nord Bénin. *Journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement* N° 002, vol 4, décembre 2023, pp. 05-20. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11561806>

Galtier F, David-Benz H, Subervie J, Egg J. 2014. Agricultural market information systems in developing countries: New models, new impacts. *Cahiers Agricultures* 23 (4-5) : 232-244. <https://doi.org/10.1684/agr.2014.0715>.

Article dans revue sans DOI

GIBIGAYE Moussa, HOUINSOU Auguste, SABI YO BONI Azizou, HOUNSOUNOU Julio, ISSIFOU Abdoulaye et DOSSOU GUEDEGBE Odile, 2017, Lotissement et mutations de l'espace dans la commune de Kouandé. *Revue Scientifiques Les Cahiers du CBRST*, **12**, 237-253

Ouvrages, rapport

IGUE Ogunsola John, 2019, *les activités du secteur informel au Bénin : des rentes d'opportunité à la compétitivité nationale*, Paris, France, Karthala, 252 p.

Articles en ligne

BOUQUET Christian et KASSI-DJODJO Irène, 2014, « Déguerpir » pour reconquérir l'espace public à Abidjan. In : *L'Espace Politique*, mis en ligne 17 mars 2014, consultée le 04 août 2017. URL : <http://espacepolitique.revues.org/2963>

Chapitre d'ouvrage

OFOUEME-BERTON Yolande, 1993, Identification des comportements alimentaires des ménages congolais de Brazzaville : stratégies autour des plats, in Muchnik, José. (coord.). *Alimentation, techniques et innovations dans les régions tropicales*, 1993, Paris, L'harmattan, 167-174.

Thèse ou mémoire :

FANGNON Bernard, 2012, *Qualité des sols, systèmes de production agricole et impacts environnementaux et socioéconomiques dans le Département du Couffo au sud-ouest du Bénin*. Thèse de Doctorat en Géographie, EDP/FLASH/UAC, 308 p.

2.3. Frais d'inscription

Les frais de soumission sont fixés à 50.000 FCFA (cinquante mille Francs CFA) et payés dès l'envoi du manuscrit.

Conformément à la recommandation du comité scientifique du Journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement (*J_GRAD*), les soumissionnaires sont priés de bien vouloir s'acquitter de leur frais de publication dès la première soumission sur la plateforme de gestion des publications du Journal. Les articles ne seront envoyés aux évaluateurs qu'après paiement par les auteurs des frais d'instruction et de publication qui s'élèvent à cinquante mille francs (50.000 F CFA) par envoi, **RIA, MONEY GRAM, WU** ou par **mobile money (Préciser les noms et prénoms) à Monsieur GIBIGAYE Moussa, ou Mobile Money à SABI YO BONI Azizou** au numéro +229 97 53 40 77 (WhatsApp). Le reçu doit être scanné et envoyé à l'adresse suivante <journalgrad35@gmail.com> avec copie à Monsieur **Moussa GIBIGAYE** <moussa_gibigaye@yahoo.fr>.

2.4. Contacts

Pour tous autres renseignements, contacter l'une des personnes ci-après,

- Monsieur Moussa GIBIGAYE +229 95 32 19 53
- Monsieur FANGNON Bernard +229 97 09 93 59
- Monsieur SABI YO BONI Azizou +229 97 53 40 77